

El proyecto

AGROSUS identificará las **herramientas y estrategias agroecológicas apropiadas para prevenir y manejar las malas hierbas en cultivos relevantes**, en agricultura convencional, orgánica y mixta, en las **11 regiones biogeográficas** (Alpina, Anatolia, Ártica, Atlántica, Mar Negro, Boreal, Continental, Macaronésica, Mediterráneo, Panonia y Estepa) de la UE y países asociados, con el objetivo de reducir la dependencia de los herbicidas sintéticos y la presión relacionada sobre el medio ambiente. AGROSUS co-desarrollará las herramientas y estrategias para las malezas más problemáticas de las diferentes regiones y **cultivos en colaboración con las partes interesadas**, y se analizará el impacto a corto, mediano y largo plazo de las estrategias agroecológicas desde perspectivas ambientales y socioeconómicas.

Objetivos

Establecimiento de un Sistema **Agroecológico** cultural **mecánico, físico, biológico y biotecnológico**

Transferencia de tecnología y formación para la prevención y gestión de malas hierbas

Impulsar las **iniciativas** más adecuadas **a nivel de campo, de administración y regulatorio**

Herramientas de detección avanzadas

Expandir conocimientos sobre la problemática de las malas hierbas en la Agricultura Europea

Objetivo general

AGROSUS tiene como objetivo proporcionar **herramientas de gestión de cultivos** implementando técnicas que permitan una gestión sustentable, justa y una gestión segura de malezas en sistemas agrícolas convencionales, orgánicos y mixtos, así como fomentar la aceptación de los agricultores.

DURACIÓN De Junio de 2023 hasta Mayo de 2027 (**48 meses**).

PRESUPUESTO TOTAL: 4 999 863.75 €. Financiado por la Unión Europea (**4 689 926.25 €**) y por el Gobierno Húngaro (**309 937.50 €**).

CONVOCATORIA: CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage: Enfoques agroecológicos para una gestión sostenible de malezas.

SOCIOS: El proyecto AGROSUS está coordinado por la Universidad de Vigo (UVIGO) de España e involucra a **16 socios de 11 países Europeos asociados**.

¡ESTAD ATENTOS!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Estrategias agroecológicas para la gestión sostenible de la maleza en cultivos Europeos clave

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte Europa bajo el acuerdo No GA 101084084

Principales resultados

- **Red de Stakeholders** que participan activamente en la decisión y adopción de las estrategias agroecológicas.
- Informes sobre **problemas asociados con las malas hierbas**, incluyendo una **lista** actualizada de las malas hierbas más problemáticas de Europa y los factores que dificultan la adopción de enfoques agroecológicos.
- Directrices sobre **los mejores enfoques agroecológicos** por cultivo y región de Europa.
- Vídeos demostrativos del **potencial de los robots y drones** para la detección temprana de malas hierbas dirigidos a agricultores e asesores.
- **Informes** sobre enfoques agroecológicos, potencial agronómico y entrega de servicios ecosistémicos.
- Informes sobre enfoques agroecológicos, **impacto ambiental y socioeconómico**.
- **Recomendaciones de los Stakeholders** para la implementación de enfoques agroecológicos en la agricultura europea.
- Trabajar en red con las partes interesadas para fomentar la aceptación de las **entidades afiliadas** a través de la identificación, discusión y eventuales cambios de política para favorecer los enfoques agroecológicos

Enfoque multi-actor

Las partes interesadas proporcionarán su experiencia de la granja, el conocimiento local sobre los problemas a resolver y la retroalimentación necesaria para dirigir el trabajo de investigación hacia resultados tangibles, con enlaces a organizaciones internacionales, institutos de investigación y asociaciones de agricultores para una Agricultura sostenible.

Para ello, se construirán **14 Comunidades Regionales de Stakeholders (CRS)** y sus **Grupos Ligados a Cultivos (24 GCL)** alrededor de cada unidad experimental (rexional) que cubre las 11 regiones biogeográficas para la **co-creación** y **co-validación** de las acciones llevadas a cabo durante el proyecto.

Los socios de AGROSUS y as partes interesadas co-diseñarán juntos - a través de **encuestas, entrevistas presenciales, talleres-** las estrategias agroecológicas (para la evaluación del impacto a corto plazo) que se implementarán en cada región biogeográfica y también co-validarán las estrategias agroecológicas recogiendo retroalimentación -a través de talleres- para mejorar las estrategias implementadas en cada región biogeográfica.

En colaboración con las partes interesadas, AGROSUS reconocerá los herbicidas más utilizados, las malas hierbas más problemáticas y los problemas a los que se enfrentan los agricultores para su gestión en cada una de las 11 regiones biogeográficas europeas e identificará los factores que influyen en la **toma de decisiones de los agricultores** que dificultan la adopción de enfoques agroecológicos.

11 Regiones Biogeográficas

14 Comunidades regionales de Stakeholders

24 Grupos ligados a cultivos

19 Talleres de co-creación

38 Talleres de co-validación

68 Agrosistemas de corto plazo

31 Cultivos

3 AGROSISTEMAS 6 Convencional 6 Biológico 1 Mixto

10 CULTIVOS ARABLES

- Cebada
- Maíz
- Avena
- Patata
- Colza
- Soja
- Girasol
- Triticale
- Trigo
- Algodón

9 CULTIVOS HORTÍCOLAS

- Plantas aromáticas - 3sp. Vinca, Rumex, Plantago)
- Repollo
- Zanahoria
- Lechuga
- Melón
- Tomate
- Calabacín

12 CULTURAS PERENNES

- Almendra
- Manzana
- Albaricoque
- Frutos silvestres
- Chirimoya
- Avellana
- Olivas
- Naranja
- Melocotón
- Caqui
- Pistacho
- Viña